

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

AVR MIKROKONTROLLERI ASOSIDA KAMERA HARORATINI ROSTLASH

Dauletbayev M.I.

Yo'ldashev A.V.

Ubaydullayev U.M.

Toshkent davlat texnika universiteti

manguberdi.0900@mail.ru

Hozirgi kunda texnologik jarayonlarning jadallashuvi va murakkablashuvi tufayli zamonaviy ishlab chiqarish korxonalarini boshqarish ularni boshqarish hisoblash texnikasi, mikroprotsessorli qurilmalar va nazorat o'lchov vositalarini qo'llab avtomatlashtirish asosidagina samarali bo'lishiga erishiladi.

Mikrokontroller (inglizcha Micro Controller Unit, MCU) elektron qurilmalarni boshqarishga mo'ljallangan mikrosxemadir. Odatdagi mikrokontroller o'z ichiga protsessor va priferiya uskunalari, OX(operativ xotira) va DX(doimiy xotira)larni oladi. Mikrokontrollerlarni oddiy masalalarni bajara oladigan yakka kristalli kompyuter deb atash ham mumkin. Zamonaviy elektronikasi mikrokontrollerlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi.

Mikrokontrollerlarni oddiy mikrosxemalardan farqi, ular ichiga ishlashini belgilab beradigan dastur yuklanmagan bo'lsa, hech narsaga yaroqsiz kristall bo'lagiga aylanib qoladi, shu bilan birga mikroprotsessorlardan farqi yagona

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

kristallda ishlashga tayyor tizim joylashtirilgan. Mikroprotessor ishlashi uchun tashqi xotira, boshqa uskunalar bilan ma`lumot almashih uchun ma`lum priferiyalar ulanishi kerak, mikrokontroller tarkibida esa asosiy zarur bo`ladiga modul va uskunalar mavjud. Uskunalarda ixtisoslashgan mikrosxemalar o`rniga mikrokontroller qo`llashning afzalligi, tashqi elementlar soni kamligi(ba`zi hollarda umuman tashqi elementlar ulamasa ham bo`ladi), uskuna ishlashiga talablar o`zgarganida sxemotexnikasi deyarli o`zgarmasligi va mikrokontroller tarkibidagi dasturni o`zgartirish bilan masala yechilishi, natijada yakuniy uskuna narxi arzonligida.

Mikrokontrollerlarning afzallik tomonlaridan biri - prefireya modullarining mavjudligi. Masalan:

- USART
- SPI
- TWI
- TIMER
- ADC
- ANALOG
- COMPARATOR

Dasturchi kerakli modul sozlamalarni unga tegishli boshqaruv registerlariga uzatadi. Natija esa modulning ma'lumot(DATA) registri orqali o'qib olinaveriladi. Bu bilan tuzilayotgan dastur hajmi kamayadi, mikrokontroller yadrosi(CPU)ning ishi tejaladi. Ya'ni CPU mavjud bo'lmagan modullarning ishi, modullardan qabul qilingan natijani qayta ishlash bilan band bo'ladi.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Agar ishlab chiqarish korxonasida kechayotgan texnologik jarayon ko'lamini kichik va avtomatlashtirish texnik vositalarining ekspluatatsion xarajatlari korxonaning xarajatlari asosiy qismini (50 - 80%) tashkil qilganida tannarxi arzon o'lchov asboblari oddiy sezgir element (masalan, harorat uchun DS18B20 sezgir element), mikrokontrollerlar (AVR, PIC va hokazo) va bir qancha elektronika elementlari (diodlar, rezistorlar va ulovchi simlar) orqali yasash mumkin. Mazkur boshqarish vositalarining texnik – iqtisodiy xarajatlari SIEMENS, Rockwell Automation kabi firmalarning o'lchov asboblari nisbatan bir necha o'n martalab kam hisoblanadi.

Mazkur ishda AVR mikrokontrolleri asosida kamera haroratini rostlash tizimining avtomatlashtirish vositalarini ishlab chiqish ko'zda tutilgan bo'lib, buning uchun bizga 2ta DS18B20 harorat datchigi, Atmega 8 mikrokontrolleri, LCD displey kerak bo'ladi. 1-rasmda AVR mikrokontrolleri asosida ishlaydigan boshqarish vositasining Proteus ISIS7 simulyator dasturidagi sxemasi keltirilgan.

Atmega 8 mikrokontrolleri uchun dasturni yozishda CodeVisionAVR dasturidan foydalaniladi. CodeVisionAVR dasturi C va Assembler dasturlash tillarida yozilgan dasturni kompiyatsiya qilish va programmator yordamida mikrokontrollerga kompiyatsiyalangan dasturni yozish imkonini beradi.

Boshqarish vositasining ishlashi quyidagicha: kamera ichiga va tashqarisiga DS18B20 termodatchiklari o'rnatiladi. Atmega 8 mikrokontrolleri termodatchiklar va LCD displeyga ulanadi. Kameradagi harorat va uning tashqarisidagi haroratni termodatchiklar yordamida muntazam o'lchab turiladi. Termodatchiklarda o'lchangan harorat qiymatlari mikrokontrollerga uzatiladi. Mikrokontrollerda qayta

ishlangan ma'lumotlar LCD displeyda ko'rsatiladi(1-rasm).

1-rasm. Proteus ISIS7 dasturidagi avtomatlashtirish vositasining sxemasi

Mikrokontrollerga yozilgan dastur algoritmining asosiy fragmenti quyidagicha:

```
#include <mega8.h>
#include <ds18x20_v2.h>
#include <lcd.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
while (1) {
for (i=0; i<qurilma;) {
temperature = ds18b20_temperature(&rom_code [i] [0]);
temp = (unsigned int) temperature;
if (temperature < 0) temp = (~temp)+0x0001;
celie = (unsigned char ) temp>>4;
```


2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

```
drob_tmp = temp & 0x000f;
drob = (unsigned char) ((drob_tmp*10)/16);
if (temperature>=0) {
  sprint (lcd_buffer, “t%u”, ++i , celie, drob);
}
else
  sprint (lcd_buffer, “t%u=-%u.%u”, ++i , celie, drob);
}
lcd_puts (lcd_buffer);
delay_ms(800);
lcd_clear();
}
};
}
```

Keltirib oʻtilgan qurilmani oziq – ovqat va kimyo sanoatida kichik korxonalar uchun avtomatlashtirish vositasi sifatida qoʻllash ekspluatatsiya xarajatlarning bir necha oʻn barobargacha qisqarishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. С.М.Рюмик. Микроконтроллеры AVR. -М.:Додека-XXI 2008г.
2. М.В.Лебедев CodeVisionAVR: пособие для начинающих-М.:Додека-XXI 2008г.

